

LOGÍSTICA REVERSA: AÇÃO SUSTENTÁVEL DA ECOEFICIÊNCIA DO SENAC GUARULHOS

Jefferson Augusto De Sousa, SENAC Guarulhos, jefferson.asousa@sp.senac.br

Regiane de Fatima Bigaran Malta, SENAC Guarulhos, rfbmalta@gmail.com

RESUMO. A grande geração de resíduos sólidos é um problema emergente e urgente para a prática sustentável e social, logo, é importante que as empresas busquem alinhar ações para reduzir os impactos ambientais. Para isto, o estudo da logística reversa e suas diversas práticas, torna-se uma ferramenta necessária para a educação ambiental nas empresas. Este estudo é baseado em ações e boas práticas sustentáveis do SENAC Guarulhos com foco em um minhocário para a redução de resíduos sólidos na unidade. O objetivo geral é relatar a experiência de uma das ações de logística reversa, através da construção e manutenção de um minhocário, para o processo de compostagem e seu potencial como ferramenta para a conscientização ambiental. A metodologia de pesquisa aplicada inclui a realização de pesquisa bibliográfica sobre logística reversa e ecoeficiência, descritiva em um método hipotético-dedutivo através de um estudo de caso. Ao final do artigo é possível observar as aplicações e os resultados da composteira em uma unidade de ensino.

Palavras-chave. *Logística reversa, Ecoeficiência, Educação Ambiental, Compostagem.*

ABSTRACT. *The large generation of solid waste is an emerging and urgent problem for sustainable and social practice, so it is important that companies seek to align actions to reduce environmental impacts, for this, the study of reverse logistics and its various practices, becomes a necessary tool for environmental education in companies. This study is based on sustainable actions and good practices of SENAC Guarulhos with a focus on a worm farm for the reduction of solid waste at the unit. The general objective is to report the experience of one of the reverse logistics actions, through the construction and maintenance of a worm farm, for the composting process and its potential as a tool for environmental awareness. The applied research methodology includes bibliographic research on reverse logistics and eco-efficiency, descriptive in a hypothetical-deductive method through a case study. At the end of the article it is possible to observe how applications and the results of the composter in a teaching unit.*

Keywords. *Reverse logistic, Eco-efficiency, Environmental education, Composting.*

1. INTRODUÇÃO

Atualmente os problemas derivados do excesso de consumo, a geração de resíduos sólidos, estão em pauta entre um dos maiores desafios das empresas, da sociedade e do futuro da gestão ambiental sustentável. Além de adequações em suas ações para alinhamento da legislação ambiental as empresas buscam alinhar ações para reduzir os impactos ambientais e a produção de resíduos sólidos em seus processos, para isso a logística reversa é uma ferramenta eficiente para o estudo análise e planejamento de suas atividades.

Com o intuito de implantar, definitivamente, a preocupação com os prejuízos causados pela sociedade e pelas próprias empresas à natureza o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) de São Paulo, buscou aprimorar a sua logística reversa. Para isto, criou um programa denominado Ecoeficiência em 2002 (SENAC, 2019).

O SENAC São Paulo tem como uma das suas marcas formativas a Sustentabilidade e em sua cultura, tanto para os funcionários para com os alunos elabora ações e incentiva práticas sustentáveis.

Com as diretrizes de uso eficiente de água e energia elétrica, redução, reutilização e reciclagem de materiais, introdução de projetos que contribuam para a eficiência ambiental em conjunto com a economia financeira e o engajamento dos indivíduos e disseminação interna e externa de uma consciência ambiental, o Programa utiliza o Sistema de Gestão Ambiental para conseguir alcançar tais objetivos (SENAC, 2019).

Na unidade Guarulhos o Programa Ecoeficiência possui diversos projetos, este artigo tem como objetivo geral relatar a experiência de uma das ações de logística reversa através da construção e manutenção de um minhocário para a compostagem e seu potencial como ferramenta educacional a fim de contribuir com um mundo mais sustentável e reduzir a produção de lixo.

Os objetivos específicos deste estudo são: realizar uma breve revisão bibliográfica sobre logística reversa e ecoeficiência; apresentar o estudo de caso da compostagem através do minhocário do SENAC Guarulhos e demonstrar seus desafios e resultados.

A metodologia de pesquisa aplicada inclui a realização de pesquisa bibliográfica sobre logística reversa e ecoeficiência, descritiva em um método hipotético-dedutivo através de um estudo de caso que, conforme afirma Yin (2001), é uma investigação empírica de um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real, ou seja, concentra-se em uma situação particular, sendo que os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos.

Este artigo começa por explicar os conceitos de logística reversa e ecoeficiência, na sequência apresenta o estudo de caso das práticas sustentáveis do SENAC Guarulhos e por fim os seus resultados. Este trabalho pode ser utilizado por empresas que desejam aplicar a compostagem através do minhocário para o uso dos resíduos orgânicos gerados pelos colaboradores, reduzindo a formação de lixo e estimulando a prática e o pensamento sustentável no ambiente educacional, sendo aplicável em diversos tipos de empresas.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

De acordo com Alves et. al (2019) Adaptações simples voltadas a práticas ambientalmente mais adequadas trazem benefícios internos e externos à empresa e seus resultados podem ser

percebidos por todos, demonstrando que as ações sustentáveis dependem da colaboração e percepção das pessoas.

2.1. Logística Reversa

De acordo com Leite (2019), a logística reversa pode ser definida como a área da logística das empresas que planeja, opera e controla o fluxo e as informações logísticas, do retorno dos bens de pós-venda e de pós-consumo ao ciclo produtivo, através de diversos canais e agregando valor com processos sustentáveis. Já para Novaes (2007, p. 53), “A Logística Reversa cuida dos fluxos de materiais que se iniciam nos pontos de consumo dos produtos e terminam nos pontos de origem, com o objetivo de recapturar valor ou de disposição final”.

A logística reversa, de forma simplificada, estuda a cadeia de suprimentos nos atividades de pós vendas e pós consumo. A logística de pós vendas ao trabalhar os processos após a finalização da venda em relação a informação e movimentação de materiais, com foco no atendimento e soluções para os clientes. Já a logística de pós consumo, foco deste artigo, estuda e cria soluções para a destinação correta e estratégias para os diversos resíduos decorrentes do consumo e seus impactos, ambientais, sociais e econômicos os autores Torres e Ferraresi (2012), afirmam que são produtos que já foram consumidos, ou seja que chegaram ao fim de sua vida útil ou usados, que apresenta a possibilidade de reutilização, com o retorno ao ciclo produtivo.

2.1.1. Ecoeficiência

A ecoeficiência colabora diretamente com melhorias na gestão empresarial não apenas em relação aos indicadores de sustentabilidade, mas também em melhorias ao reduzir custos por meio da diminuição de diversos insumos utilizados nos processos produtivos. Para Salgado (2007, p. 6) “A ecoeficiência consiste numa das ferramentas existentes que apoia a sustentabilidade empresarial, cujo conceito surge como uma resposta do mundo empresarial às cobranças contínuas de ações que contribuíssem ao desenvolvimento sustentável”.

A busca incessante por soluções que minimizem os problemas ambientais faz com que gestores adotem ferramentas que auxiliem as organizações em todo o mundo a agir de forma proativa com relação às questões relacionadas à gestão dos recursos naturais.

No caso do minhocário, o Senac além de contribuir com o adubo tanto interna como externamente, deu uma solução para o lixo orgânico, cujo problema afeta as empresas.

De acordo com o Ministério do meio ambiente (s.d) A natureza funciona de forma cíclica – “nada se perde, tudo se transforma”. Bichos, dejetos, folhas e toda matéria orgânica morta entram em decomposição mediante a ação de microorganismos decompositores, como bactérias, fungos, vermes e outros, disponibilizando os nutrientes que vão viabilizar a alimentação de outras formas de vida.

Até o começo do século XX, o resíduo gerado – restos de alimentos, dejetos de animais e outras matérias orgânicas – retornava aos ciclos da natureza servindo como adubo para a agricultura. Porém, com a industrialização e a necessidade da população de se concentrar nas metrópoles industrializadas, o lixo virou um problema. (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. s.d).

A modernidade desestabilizou os ciclos naturais de transformação de dejetos: extrai-se cada vez mais matérias primas, acumulando montes de lixo. Como não há um retorno natural para esse

lixo, transformando-o novamente em matéria prima, ocorre o risco de torná-lo um potencial agente contaminador da natureza ou disseminador de doenças (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, s.d.).

Para respeitar os ciclos naturais a compostagem surge como ferramenta, pois é um processo no qual a matéria orgânica putrescível (restos de alimentos, aparas e podas de jardins etc.) é degradada biologicamente, obtendo-se um produto que pode ser utilizado como adubo, permite aproveitar os resíduos orgânicos, que constituem mais da metade do lixo domiciliar e pode ser feita em casa ou em unidades de compostagem, como no Senac. Assim, práticas como da Ecoeficiência do Senac Guarulhos, são inovadoras e dialogam com soluções sustentáveis e construtivas o que reflete a cultura da instituição.

DESENVOLVIMENTO DA TEMÁTICA

3.1. Estudo de caso

Este artigo está baseado em um estudo de caso realizado no SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem comercial) São Paulo, foi fundado em 1946 com o intuito de melhor profissionalizar pessoas para atuarem no comércio oferecendo diversos cursos em diversas categorias. Hoje a Instituição tem como missão educar para o trabalho em atividades do comércio de bens, serviços e turismo. Já possui mais de 60 unidades, três campus universitários, dois hotéis escolas e uma editora. (SENAC, 2020).

Uma dessas unidades é o Senac Guarulhos, foco deste estudo, que possui cerca de 130 funcionários e dois prédios de atuação.

3.1.1 Ecoeficiência do SENAC

Com o intuito de implantar, definitivamente, a preocupação com os prejuízos causados pela sociedade e pelas próprias empresas ao meio ambiente o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) de São Paulo criou um programa denominado Ecoeficiência em 2002 (SENAC, 2019).

Com as diretrizes de uso eficiente de água e energia elétrica, redução, reutilização e reciclagem de materiais, introdução de projetos que contribuam para a eficiência ambiental em conjunto com a economia financeira e o engajamento dos indivíduos e disseminação interna e externa de uma consciência ambiental, o Programa utiliza o Sistema de Gestão Ambiental para conseguir alcançar tais objetivos (SENAC, 2019).

3.1.2. O minhocário

No início do ano de 2017 durante reuniões do programa na unidade funcionários trouxeram relatos de projetos desenvolvidos por alunos em unidades do Senac no interior de São Paulo que envolviam compostagem, bem como outro projeto no Sesi (Serviço Social da Indústria) de Guarulhos que também trabalhava com a temática.

Ao ser questionada sobre a possibilidade de tais tarefas, a gerência aprovou de imediato a criação de um espaço para compostagem no prédio 1, localizado na rua Luiz Faccini 132, Centro da Cidade. (Figura 1).

Figura 1 – Foto Localização do Minhocário no Prédio I - Luiz Faccini:

Fonte: Autores (2020)

A composteira, Figura 2, foi adquirida da empresa Morada da floresta cuja missão é proporcionar mudanças comportamentais na sociedade que amenizem os impactos causados ao meio ambiente (Morada da Floresta, 2019). Possui a capacidade de 100 quilos de adubo e 40 litros de chorume (biofertilizante) e cerca de 200 minhocas californianas, Figura 3, (*Lumbricus rubellus*) para rápida compostagem e melhor controle populacional, diferente da minhoca comum brasileira (*Amyntas gracilis*).

Figura 2 - Minhocário

Fonte: Morada da Floresta (2019)

Figura 3 - Minhoca vermelha californiana

Fonte: Morada da Floresta (2019)

3.1.3. Divulgação e primeiros passos

A princípio três funcionários foram capacitados para manipular a composteira agora denominada minhocário (Jefferson, Gisélia e Antônio) e os demais foram avisados por e-mail marketing.

Figura 4 - Promoção interna para ações do minhocário (Migru)

Fonte: SENAC Guarulhos (2017)

Para criar uma recepção criativa e dinâmica a responsável pela comunicação do Senac Guarulhos, Monica Dinah Martins, criou diversos e-mails marketing para a chegada da composteira, entre eles uma personagem denominada Migru, a minhoca de Guarulhos (Figura 4).

Com a campanha feita, todos os funcionários foram informados sobre o novo procedimento onde restos de alimentos não cozidos seriam armazenados em um recipiente a parte na copa da unidade. Já com as primeiras semanas, pode ser observado uma quantidade significativa de cascas de frutas e borra de café que foram imediatamente colocadas na primeira gaveta do minhocário.

No final do primeiro mês já pode ser observado a primeira formação do chorume pingando na caixa do meio. Com o passar de 4 meses a primeira caixa já estava repleta, e foi observada grande reprodução das minhocas através do clitelo (anel com estrutura de glândulas para reprodução sexuada dos oligoquetos). No quinto mês a unidade solicitou uma segunda composteira para o prédio 2 (Figura

5), localizado na rua Cândida Matos Silva nº 52, devido a experiência ser proveitosa e com grandes impactos positivos para funcionários e alunos.

Figura 5 - Foto Jardim e Composteira do Prédio II - Candida Matos

Fonte: Autores (2020)

3.1.4. Desafios

No sexto mês de aplicação do projeto já se contava com uma caixa e meia repleta no prédio 1, todavia houve grande complicação. Devido ao excesso de borra de café a caixa que estava no meio ficou com seus furos entupidos e o chorume não desceu para a caixa de coleta inundando-a, com isso as minhocas migraram para a caixa de cima que, devido a superpopulação recebeu enorme quantidade de chorume.

Com as duas caixas inundadas as minhocas começaram a morrer em larga escala e, em menos de dois dias apenas um pequeno grupo de sobreviventes foi encontrada e todo o processo da composteira foi refeito. Após limpar as caixas e descobrir a problemática a equipe reorganizou os procedimentos diminuindo ao máximo o uso de borra de café, também foram introduzidas mais minhocas do prédio 2 para colonizar o novo ambiente. Com isso outra necessidade foi observada, a maior quantidade de restos de alimentos não cozidos para suprir as minhocas, uma vez que a diminuição da borra de café também seria a diminuição de um substrato essencial.

Para isso a unidade iniciou visitas monitoradas ao minhocário com funcionários e alunos para conhecerem o projeto e conscientizar sobre o descarte ideal de restos de frutas e folhas no recipiente que sustenta a composteira. Em pouco tempo o minhocário do prédio 1 retomou sua funcionalidade e estava repleto com alimentos não cozidos e o chorume estava atingindo a caixa coletora. O adubo recolhido em ambos os prédios é, então, utilizado nas plantas espalhadas pela unidade, sendo nos grandes vasos do prédio 1 e no jardim vertical do prédio 2.

Figura 6 - Foto da caixa coletora com chorume no prédio Candida Matos Silva

Fonte: Autores (2020)

Figura 7 - Foto da Caixa superior em coleta máxima no prédio Candida Matos

Fonte: Autores (2020)

Figura 8 - Foto da caixa superior (à direita) e Caixa do meio (à esquerda) já com material decomposto

Fonte: Autores (2020)

Com uma boa quantidade de chorume nas caixas coletoras dos dois prédios iniciou-se a campanha do biofertilizante um ano após o início do projeto.

Na diluição de 1/10 (um litro de chorume para 10 litros de água) se obtém um substrato riquíssimo que repõe boa parte dos nutrientes do solo que possuem espécies vegetais plantadas. Realizando tal diluição a unidade conseguiu mais de 100 litros de biofertilizantes que foram entregues aos funcionários e alguns alunos que solicitaram, além de serem utilizados em projetos paralelos.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia de pesquisa aplicada inclui a realização de pesquisa bibliográfica sobre logística reversa e ecoeficiência, descritiva em um método hipotético-dedutivo através de um estudo de caso que, conforme afirma Yin (2001), é uma investigação empírica de um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real, ou seja, concentra-se em uma situação particular, sendo que os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Muitos resultados positivos foram relatados por diversos colaboradores que utilizaram o biofertilizante em seus lares ou de parentes, com envio de fotos de novas plantas floridas e mais vistosas. Outro fato interessante ocorrido foi que se iniciou um módulo de jardinagem com duas unidades da Fundação Casa que rebem cursos do Senac e todo adubo utilizado nesse projeto foi retirado das composteiras da unidade.

Um projeto paralelo de grande importância e que consumiu cerca de 100 Kg de adubo foi a horta ergonômica no Lar para Idosos São Francisco de Assis. Lá um grupo de alunos da aprendizagem e do curso Técnico em Segurança do Trabalho realizaram juntos a construção e manutenção de uma horta ergonômica para idosos cadeirantes (Figura 9).

Figura 9 - Foto da horta ergonômica no Pensionato São Francisco

Fonte: Autores (2020)

Todo trabalho com o solo e preparação de adubo para os vasos, assim como a reposição de nutrientes com biofertilizantes foram retirados das composteiras do Senac. Ao longo desses 3 anos já foram decompostos quase 800 Kg de matéria orgânica e várias visitas com intuito de educação ambiental têm sido realizadas por alunos de diversos cursos bem como pela comunidade local em eventos específicos promovidos pelo Senac.

Atualmente as composteiras estão em funcionamento em ambos os prédios e, mesmo no período de pandemia estão sobre manutenção quinzenal para observação de excesso de chorume e troca de matéria orgânica, assim como revezamento das caixas e acrescentar o pó de serra para evitar surgimento de moscas (imagem 10).

Imagem 10 - Foto da caixa coletar com serragem para evitar umidade e larvas de mosca da fruta.

Fonte: Autores (2020)

5. CONCLUSÃO

Através do exposto, foi possível apresentar um estudo prático de logística reversa através de ações sustentáveis simples da ecoeficiência do Senac Guarulhos com aprendizados, competência e educação ambiental, contribuindo para um ambiente mais sustentável e colaborando com a sociedade através do Fundação Casa, do Pensionato São Francisco e para os próprios funcionários.

Este estudo comprova que a logística reversa pode ser estudada e praticada em diversos tipos de empresas e contextos e que o ponto de partida crucial é a conscientização, motivação e educação dos próprios educadores, exige trabalho e dedicação, atos cruciais para colocar em prática a inovação em pró da sustentabilidade ambiental e através de pequenas ações as organizações e os indivíduos podem também colaborar com o desenvolvimento sustentável.

Afinal a logística reversa de pós consumo planeja, organiza e viabiliza ações concretas de maneira eficiente e eficaz, a fim de reduzir os impactos do ciclo de vida dos produtos, mesmo os orgânicos, e a educação ambiental é necessária para todas as esferas da sociedade, sendo as ações como da ecoeficiência do SENAC Guarulhos um exemplo de boas práticas para um futuro mais sustentável.

REFERÊNCIAS

ALVES, J. L.S; MARTINS, H.S.A; MEDEIROS, D. D. **Ecoeficiência como fator de inovação nas micro e pequenas empresas: um estudo de caso.** XXIX ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO A Engenharia de Produção e o Desenvolvimento Sustentável: Integrando Tecnologia e Gestão. 2009. Disponível em: <http://www.abepro.org.br/biblioteca/enegep2009_TN_STO_099_667_13932.pdf> Acessado dia 22 de Ago.2020. 20h15

LEITE, P. R. **Logística reversa: Meio ambiente e competitividade.** 2ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (s.d). **Lixo um grave problema no mundo moderno.** Disponível em: <https://www.mma.gov.br/estruturas/sececx_consumo/_arquivos/8%20-%20mcs_lixo.pdf>Acessado dia 22.Ago.2020. 18h45

MORADA DA FLORESTA 2019 **Quem somos,** disponível em : <<https://moradadafloresta.eco.br/quem-somos/>> Acesso em: 08.Ago.2020. 17h50.

NOVAES, A. G. **Logística e Gerenciamento da Cadeia de Distribuição: Estratégia, Operação e Avaliação.** 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

SALGADO, V. G. **Indicadores de Ecoeficiência e o Transporte de Gás Natural.** Rio de Janeiro: Interciência, 2007.

SENAC, 2019 **Conheça o Senac: Nosso compromisso com a sociedade e com o planeta** disponível em : <https://www.sp.senac.br/jsp/default.jsp?newsID=a724.htm&testeira=457>
Acesso em: 11.Ago.2020. 14h30.

TORRES, C. A; FERRARESI, G. N. **Logística Reversa de Produtos Eletroeletrônicos.** RevInter Revista Intertox de Toxicologia, Risco Ambiental e Sociedade, v. 5, n. 2, p. 159-210, jun. 2012.

YIN, R. K. **Estudo de caso: planejamento e métodos.** 2 ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.